

Uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa na aprendizagem de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental

Fernanda de Paula Silva
*Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3988-0485*

Walkíria de Melo Veloso Abreu
*Programa de Pós-Graduação
em Educação
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0001-5105-5840*

Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro
*Instituto Federal do Mato Grosso
Cuiabá, Brasil
ORCID: 0000-0002-3019-5799*

Selma Terezinha Milagre
*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0807-9839*

Arlindo José de Souza Júnior
*Faculdade de Educação
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5175-6129*

Resumo— A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar é um tema vastamente debatido devido mudanças que ocorreram ao longo do tempo na maneira de enxergar a capacidade de cada pessoa independente de suas limitações, sejam elas físicas ou cognitivas. Sob essas condições, formas tradicionais ou alternativas de se pensar o educar foram criadas, aplicadas e analisadas ao longo dos anos. Neste contexto, este artigo descreve o cenário de pessoas com Necessidades Comunicativas Complexas (NCC), focando especialmente no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), inseridos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Analisa-se principalmente questões voltadas para a comunicação, necessária para o aprendizado de Matemática. Com isso, o objetivo deste artigo é discutir o uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa como Tecnologia Assistiva, aplicada na educação, como alternativa para reduzir possíveis defasagens escolares em matemática. Foi possível observar como resultado da pesquisa diversas possibilidades de adequação de atividades, integrando a Comunicação Aumentativa e Alternativa e o aprendizado de matemática.

Palavras-chave — tecnologia assistiva, tecnologias em saúde, comunicação aumentativa e alternativa, necessidades comunicativas complexas, autismo.

I. Introdução

A inclusão possui um vasto histórico de marcos evidenciados no Brasil e no mundo, se destacando nos aspectos legais e nas políticas públicas. Conforme os autores [1], falar sobre a trajetória do processo de inclusão é um tema fundamental, uma vez que se evidencia na produção do conhecimento científico uma lacuna acerca da compreensão da não valorização e da exclusão das pessoas com deficiência.

Atualmente, existe uma grande discussão sobre a importância da inclusão escolar de pessoas com limitações físicas ou cognitivas, através de materiais didático-pedagógicos adaptados, socialização e desenvolvimento pleno do aluno-assistido [2].

Segundo [3] a inclusão tem como objetivo atender a todos os alunos que adentram a escola “pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral”. Conforme apresenta Constituição da República Federativa do Brasil (1988) [4]: Art. 205. A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Os dados mais recentes da Revista Espaço Aberto da Universidade de São Paulo (USP) [5] estima-se que o Brasil, possua cerca de 2 milhões de autistas. Porém, não é mensurado quantos autistas desses 2 milhões possuem Necessidades Comunicativas Complexas (NCC), visto que o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) possui uma série de condições específicas que podem ou não acometer a pessoa diagnosticada.

O Decreto nº 7.611/2011 que dispõe sobre a educação especial é declarado que é dever do Estado garantir igualdade de oportunidades para alunos com deficiência; aprendizado ao longo da vida; oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, entre outras diretrizes [6]. A cartilha Viver sem limites: Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, publicada em 2013, aborda as temáticas de acesso à educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde [7].

A Lei nº 13.146/15, nomeada com Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), dispõe sobre as pessoas com deficiência serem incluídas no programa de cotas de IFES, que já contempla estudantes vindos de escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e indígenas [8]. Este cálculo da cota será baseado na proporcionalidade em relação à população, segundo o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desta forma, o objetivo principal deste artigo é fomentar a discussão sobre o uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa como recurso de apoio de Tecnologia Assistiva, para o contexto educacional, como alternativa para reduzir possíveis dificuldades de comunicação, de interação social e defasagens escolares em Matemática.

II. Justificativa

É notável que o autismo é repetidamente delineado como uma condição invisível; as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seja qual for o nível, não se diferem das pessoas neurotípicas em características físicas, no entanto, estes não estão em conformidade com certos padrões sociais [9]. Por isso a importância de focar nas particularidades deste público muitas vezes negligenciados nas suas especificidades para o aprendizado nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além de que, o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), como propostas de

inclusão, auxiliam na diminuição das barreiras e limitações se utilizadas na educação de alunos com necessidades educativas específicas [10]. As TICs surgiram no séc. XX e possibilitaram uma nova forma de acesso à informação e comunicação como os jornais, telegrama, rádio e televisão. Nos dias atuais, as tecnologias têm evoluído a passos largos.

Contamos hoje com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) que rodeiam nossa vida diária e vem contribuindo significativamente no processo de ensino aprendizagem, por se tratar de artefatos como smartphones, tablets e notebooks auxiliando na comunicação de curta e longa distância e promovendo um aprendizado mais motivador e interessante para os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE).

III. Metodologia

A estratégia de pesquisa adotada foi a utilização do método qualitativo, por meio do método exploratório, dessa forma os recursos e tecnologias relevantes apresentados na próxima sessão foram identificados inicialmente pesquisando em diversas bases de dados. As buscas com palavras-chave foram realizadas em português. Foram utilizados os termos “Comunicação Aumentativa e Alternativa”, “Matemática”, “Transtorno do Espectro Autista”, “Necessidades Comunicativas Complexas”.

Como critério de inclusão, foram selecionados somente recursos e tecnologias em português, aplicáveis para alunos com TEA do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Quanto aos critérios de exclusão, foram eliminados recursos e tecnologias nos quais a metodologia utilizada não estava detalhada, ou que não foi possível ter acesso integral ao conteúdo. Para a avaliação de qualidade dos recursos e tecnologias selecionados, foram observadas as possibilidades de desenvolver hipóteses e compreender as motivações para seu uso no cotidiano escolar.

IV. Resultados e Discussão

A. Tecnologia Assistiva

O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), composto por um grupo de especialistas brasileiros e representantes de órgãos governamentais, da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Brasil, definiu TA como sendo uma:

Área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que buscam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, qualidade de vida e inclusão social [11].

Os autores [12], conceituaram a TA citando o conceito do ADA - *American with Disabilities Act*, como uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minimizar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com limitações. Dessa forma, a TA pode ser vista como uma mediação instrumental, estando diretamente ligada aos processos que buscam favorecer, compensar, potencializar ou auxiliar, as habilidades ou funções pessoais comprometidas por suas limitações, geralmente relacionadas às funções: motoras, visuais, auditivas e/ou comunicativas [13].

Observando as conceituações de TA de diferentes lugares, é possível notar o objetivo em comum em todas elas, que é o desenvolvimento da autonomia para a integração da pessoa com limitações físicas e/ou cognitivas. Nesse sentido, a Comissão Europeia [14] define o conceito de autonomia

como a relação: “consigo mesmo”, “com os outros” e “com o meio”, podendo ser observada como um nível de bem-estar.

[...] O objeto da Tecnologia Assistiva é uma ampla variedade de recursos destinados a dar suporte (mecânico, eletrônico, computadorizado etc.) às pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental ou múltipla. Esses suportes podem ser, por exemplo, uma cadeira de rodas [...], uma prótese, uma órtese, e uma série infindável de adaptações, aparelhos e equipamentos nas mais diversas áreas de necessidade pessoal (comunicação, alimentação, transporte, educação, lazer, esporte, trabalho, elementos arquitetônicos e outras) [15]. Conforme Bersch et al. [16], o uso destes recursos proporcionam acesso a todos os estudantes com ou sem deficiência, gerando aulas mais significativas e atraentes onde todos se beneficiam.

B. Comunicação Aumentativa e Alternativa

A Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), também é definida como: Comunicação Alternativa Facilitadora [17], Comunicação Alternativa e Ampliada [18] ou ainda Comunicação Suplementar e Alternativa [19]. Trata-se de uma categoria da TA que tem como intuito auxiliar indivíduos com limitações na socialização devido a incapacidade de se comunicar por fala e/ou escrita. A comunicação utilizando estratégias de CAA pode ser realizada com cartões ou pranchas alfabéticas, vocalizadores ou outros mecanismos para contribuir nas habilidades de compreensão e expressão [20].

A CAA pode ser definida pela integração de diferentes símbolos, sejam eles gestos, sinais ou imagens; de recursos físicos como pranchas, álbuns, *softwares*; de técnicas como apontar, acompanhar, segurar; e de estratégias por meio do uso de histórias, brincadeiras, imitações, que visam apoiar diversas pessoas com limitações comunicativas [21]. Ou seja, a CAA não é composta por um único e imutável recurso comunicativo, ela é flexível e dinâmica, sendo desenvolvida de acordo com a necessidade de cada usuário.

Conforme apresenta [22] a comunicação suplementar ou ampliada enfatiza formas alternativas de sociabilidade com dois objetivos: promover e suplementar a fala, e garantir uma forma alternativa de expressão para um indivíduo que não começou a falar. Fala-se de promover a fala, pensando em usuários que possuem limitações que os impossibilite totalmente de se comunicar verbalmente. No caso de suplementar a fala, é para os casos em que o usuário consiga se comunicar verbalmente, no entanto, esta comunicação ocorre de maneira limitante, seja por possuir uma fala pouco compreensiva ou por verbalizar poucas palavras e expressões.

Em suma, denomina-se Comunicação Alternativa quando o sujeito não se comunica verbalmente de modo eficaz e necessita recorrer a outras estratégias para comunicar-se com o meio. Já o termo Ampliada ou Aumentativa é usado quando o indivíduo utiliza de qualquer recurso que amplie sua forma de comunicação, como os sistemas de sinais gráficos, por exemplo, para que sua fala se torne mais clara e completa [23].

C. Aprendizado de Matemática nos anos iniciais da Ensino Fundamental

O TEA muitas vezes gera barreiras que dificultam a realização de Atividades de Vida Autônoma (AVA) e se não forem consideradas e minimizadas dentro das possibilidades do indivíduo, pode levá-lo à permanente dependência do outro. Dessa forma, faz-se necessário discutir soluções comunicativas voltadas ao ensino de Matemática em situações de Atividades de Vida Autônoma (AVA). Visando

auxiliar os educandos no desenvolvimento de habilidades necessárias para realização de atividades cotidianas, como: olhar as horas, receber um troco ou usar o transporte coletivo.

O desenvolvimento de tecnologias voltadas para esse público vão além de apoiar o aluno a “fazer”, com elas, encontramos formas do aluno “ser” e atuar construtivamente no seu desenvolvimento [16]. Tornando protagonista de suas próprias escolhas e atitudes através de uma rede de apoio adequada para atendê-lo.

Estudos recentes demonstram que as pessoas com TEA apresentam um desempenho superior na disciplina de Matemática em relação às outras disciplinas, o que, de certa forma, pode ter um impacto significativo na vida delas[24].

A utilização de TDICs no ensino da Matemática, como um recurso alternativo, pode contribuir para uma aprendizagem mais motivante e inovadora tanto para os alunos quanto para os professores. Atualmente, temos acesso a websites e aplicativos que podem ser empregados para aprimorar a aquisição de conhecimentos e aprimorar o progresso cognitivo.

Vale ressaltar que, apesar do uso do termo “tecnologia”, dentro da área da Tecnologia Assistiva (TA), nem toda TA faz uso de recursos tecnológicos. Por exemplo, no caso da CAA, ela pode ser realizada tanto com aplicações para celulares e computadores, como com recursos pedagógicos simples, como papel e figuras recortadas. Na Figura 1 é possível observar alguns exemplos de como aplicar a CAA no ensino de Matemática utilizando cartões de comunicação dentro do tema da aula:

Fig. 1. Cartões de perguntas.

Esses mesmos cartões de respostas, após a devida familiarização do estudante, podem ser utilizados em outros contextos para além da atividade pedagógica.

Analisando agora as possibilidades de resposta, é interessante que seja disponibilizado mais de uma opção de cartão de resposta, levando o aluno a refletir sobre as opções apresentadas, conforme os exemplos apresentados na Figura 2, com duas figuras de cada categoria: frutas, quantidades e cores:

Fig. 2. Cartões de resposta.

Após o aluno já compreender o significado de cada cartão de pergunta, e ter analisado as possíveis respostas, é hora de aplicar a atividade sobre o conteúdo. No exemplo da Figura 3 o aluno observa a quantidade de frutas no topo da folha e logo em seguida coloca os cartões de respostas adequados no espaço reservado.

Fig. 3. Exemplo de Atividade.

Dessa forma, mesmo sem haver comunicação verbal, ou com algum nível de limitação na comunicação o aluno é capaz de responder os cartões de perguntas já ensinados anteriormente: (a) O quê? (b) Quantos? (c) Qual cor?

Com este método é possível integrar os cartões utilizados para a CAA e o aprendizado de matemática, estimulando assim a comunicação do aluno não verbal, no entanto, é importante que o aluno compreenda as relações de quantidade.

Outro exemplo de adequação da Comunicação Aumentativa e Alternativa para o ensino da matemática é na utilização para as operações básicas, como adição. Dessa forma o aluno poderá se basear na contagem manual, com os dedos, para realizar sua operação, ou então na associação do número com a quantidade de determinados objetos, facilitando o raciocínio de somar objetos diferentes para obter uma quantidade maior de elementos. Conforme apresentado na Figura 4:

Fig. 4. Adição.

A atividade de adição com cartões com as mãos ou com os objetos é interessante para operações com números iguais ou menores a 10. A partir de 10 pode ficar confuso para o aluno se basear na contagem manual, já que seria necessária a visualização da imagem de mais de duas mãos, ou a contagem da quantidade de diversos elementos.

Além dessas adequações didáticas simples, que fazem uso de CAA, é possível utilizar recursos tecnológicos como computadores e tablets para a aplicação de atividades matemáticas, garantindo a comunicação do aluno com limitações verbais por meio dos próprios sons e efeitos emitidos pelas atividades. Essas atividades, são, muitas vezes, apresentadas em forma de jogos educativos online, divididos por disciplina e ano escolar do Ensino Fundamental.

Uma plataforma interessante para este uso é a Escola Games, de acesso gratuito, que possui diversos jogos com o objetivo de utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados[25]. Conforme apresentado na Figura 5:

Fig. 5. Escola Games[25].

Os jogos apresentados na plataforma são organizados por ano e componentes curriculares, no entanto, não é possível fazer adaptações nos mesmos, como troca de personagens, cenários, objetivos, o que pode limitar o uso conforme as particularidades de cada aluno.

Outro recurso tecnológico interessante para o uso da CAA no ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental é a plataforma Wordwall, com acesso gratuito e opções de planos mensais pagos com disponibilidade de mais recursos. Trata-se de uma ferramenta digital que possibilita a criação de atividades personalizadas em modelo *gamificado*, ou seja, de forma lúdica remetendo a jogos de competições, como: questionários, roleta aleatória, classificação em grupos, entre outras[26], como apresentado na Figura 6:

Fig. 6. Wordwall[26].

A plataforma Wordwall já é completamente personalizável, no sentido em que o professor pode montar o jogo desejado conforme o conteúdo ministrado e as particularidades do aluno atendido. Porém, os jogos criados ficam com o acesso público, na versão gratuita, e não é possível acessá-lo sem conexão com a internet.

Adequações simples e lúdicas como essas facilitam a comunicação do aluno autista, seja ele não verbal, com limitações comunicativas e/ou com limitações cognitivas. Tornando o momento de aprendizagem escolar mais eficaz e auxiliando na socialização com professores e colegas de classe.

V. Considerações finais

Espera-se, que o desenvolvimento de alternativas com a Comunicação Aumentativa e Alternativa possam auxiliar pessoas com autismo no aprendizado de conteúdos básicos do Ensino Fundamental, especialmente matemática em situações de Atividades de Vida Autônoma (AVA). Do ponto de vista científico, as principais contribuições deste trabalho são a promoção do desenvolvimento de recursos de Tecnologia Assistiva de baixo custo e possibilidade de adequação de metodologia de ensino de conteúdo.

Referências

[1] J. de A. Pereira and J. M. Saraiva, “Trajetória histórico social da população deficiente: da exclusão a inclusão,” *SER Soc.*, vol. 19, no. 40, pp. 168–185,

2017, doi: 10.26512/ser_social.v19i40.14677.

[2] A. N. Silva and K. C. C. Brito, “In (visibilidades): As Tecnologias Assistivas no processo de Inclusão Escolar,” in *Educação e Tecnologias: Materiais didáticos e mediação tecnológica*, CIET:EnPED:2018, Ed., São Carlos, 2018, pp. 1–12.

[3] M. T. E. Mantoan, *Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?* São Paulo, 2003.

[4] BRASIL, *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 1988. doi: 10.1590/s1413-24782006000300002.

[5] C. Oliveira, “Espaço Aberto,” *Edição 170*, São Paulo, 2023. [Online]. Available: <http://biton.uspnet.usp.br/espaber/?materia=um-retrato-do-autismo-no-brasil#:~:text=Dessa%20forma%20estima-se%20que,sofrem%20para%20encontrar%20tratamento%20adequado.>

[6] Brasil, “Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. A educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.” 2011. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Decreto/d7611.htm (accessed May 14, 2020).

[7] Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, *Viver sem limite: Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência*. Brasília: Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2013.

[8] Brasil, “Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).,” Jul. 2015. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13146.htm (accessed May 08, 2020).

[9] A. G. OLIVATI and L. P. LEITE, “Experiências Acadêmicas de Estudantes Universitários com Transtornos do Espectro Autista: uma Análise Interpretativa dos Relatos,” *Rev. Bras. Educ. Espec.*, vol. 25, no. 4, pp. 729–746, 2019, doi: 10.1590/s1413-65382519000400012.

[10] J. N. Fraz, “Tecnologia Assistiva e Educação Matemática: Experiências de inclusão no ensino e aprendizagem da matemática nas deficiências visual, intelectual e auditiva,” *Rev. da Soc. Bras. Educ. Matemática*, vol. 15, no. 20, pp. 523–547, 2017.

[11] Comitê de Ajudas Técnicas, “Ata: VII Reunião do Comitê de Ajudas Técnicas - CAT - CORDE/SEDH/PR,” *Secr. Espec. dos Direitos Humanos*, p. 4, 2007, [Online]. Available: https://www.assistiva.com.br/Ata_VII_Reunião_do_Comite_de_Ajudas_Técnicas.pdf

[12] A. M. Cook and J. M. Polgar, “Assistive Technologies - Principles and Practice,” in *Assistive Technologies (Fourth Edition)*, 5^a. St. Louis (MO): Mosby, 2020, p. 465. doi: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-09631-7.00008-9>.

[13] T. A. Galvão Filho, “A Construção do conceito de Tecnologia Assistiva: Alguns novos interrogantes e desafios,” *Rev. da FACED - Entreideias Educ. Cult. e*

- [14] Comissão Europeia, *Educação em tecnologias de apoio para utilizadores finais. Linhas de orientação para formadores*. Milão: Consórcio EUSTAT, 1999. [Online]. Available: http://www.siva.it/research/eustat/download_por.html#Programas
- [15] G. B. A. LAUAND, “Fontes de informação sobre tecnologia assistiva para favorecer à inclusão escolar de alunos com deficiências físicas e múltiplas,” Tese (Doutorado em Educação Especial). Programa de Pós-graduação em Educação Especial. Universidade de São Carlos, São Carlos, 2005.
- [16] R. Bersch, “Tecnologia Assistiva e Educação Inclusiva,” in *Ensaio Pedagógicos - Educação Inclusiva: direito a diversidade. III Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores*, Brasília: Ministério da Educação, 2006, pp. 281–286.
- [17] M. J. GONÇALVES, F. C. CAPOVILLA, E. C. MACEDO, and M. DUDUCHI, “Fatores relevantes à comunicação alternativa pictorial e semantográfica em paralisia cerebral,” *Cad. das Faculdades Integr.*, no. São Camilo, pp. 3–16, 1997.
- [18] L. R. O. de P. NUNES, “Modelos teóricos na comunicação alternativa e ampliada,” in *Comunicação alternativa – favorecendo o desenvolvimento da comunicação em crianças e jovens com necessidades educativas especiais*, Dunya, Ed., Rio de Janeiro, 2003, pp. 15–48.
- [19] D. DELIBERATO, A. C. PAURA, M. MASSARO, and V. RODRIGUES, “Comunicação Suplementar e ou Alternativa no contexto da música: Recursos e procedimentos para favorecer o processo de inclusão de alunos com deficiência,” São Paulo, p. 47, 2006.
- [20] I. C. da Fonte, “Uma Ferramenta para Personalização de Vocabulário de Prancha de Comunicação Alternativa,” Monografia (Bacharelado em Ciências da Computação). Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Centro de Informática., Recife, 2016.
- [21] L. Santarosa, D. Conforto, L. Passerino, M. L. Carneiro, M. Geller, and L. Estabel, *Tecnologias Digitais Acessíveis*. Porto Alegre: JSM Comunicação Ltda, 2010.
- [22] E. J. Manzini and D. Deliberato, *Recursos para comunicação alternativa*, Fascículo. Brasília: Portal de ajudas técnicas para educação, 2004.
- [23] B. Diógenes, J. Alcântara, R. dos Santos, and R. C. do N. Givigi, “Comunicação Alternativa e Tecnologias Assistivas sob as vias do Trabalho em Redes : Construindo Práticas Inclusivas,” *Rev. Iberoam. Informática Educ.*, vol. 16, pp. 33–47, 2012.
- [24] Revista Veja, “Crianças autistas têm melhor desempenho em matemática do que as outras,” May 2016. [Online]. Available: <https://veja.abril.com.br/ciencia/criancas-autistas-tem-melhor-desempenho-em-matematica-do-que-as-outras>
- [25] Escola Games, “Escola Games,” 2023. <https://www.escolagames.com.br/jogos-educativos/1-ao-5-ano/matematica/numeros> (accessed Aug. 20, 2023).
- [26] Wordwall, “Wordwall,” 2023. <https://wordwall.net/pt> (accessed Aug. 20, 2023).

